
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7030910>
УДК 343.163

Камчатов К.В.

Камчатов Кирилл Викторович, кандидат юридических наук, заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, Научно-исследовательский институт Университет прокуратуры Российской Федерации, 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15. E-mail: niiagp@mail.ru.

Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании преступлений в сфере реализации национальных проектов

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов при выявлении и расследовании преступлений в сфере национальных проектов. Дается общая характеристика состояния законности в рассматриваемой сфере, уровня латентности. Указываются наиболее часто выявляемые виды преступлений, проблемы их выявления, пресечения и предупреждения. Рассматриваются вопросы квалификации преступлений, нарушения требований федерального законодательства при рассмотрении сообщений о преступлениях и их расследования, подходы прокуроров, применяемые в рамках межведомственного взаимодействия. Описываются новые подходы прокурорской деятельности, направленные на предупреждение данных преступных посягательств. Делается общий вывод о том, что, не смотря на принимаемые меры, говорить о существенных положительных изменениях состояния законности в рассматриваемой сфере пока преждевременно. В целях совершенствования рассматриваемой деятельности предлагаются направления совершенствования положений федерального законодательства.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, выявление и расследование преступлений, национальные проекты, координация и взаимодействие.

Kamchatov K.V.

Kamchatov Kirill Viktorovich, Candidate of Law, Head of the Department of Scientific Support of prosecutorial supervision over the execution of laws in the implementation of operational investigative activities and participation of the prosecutor in criminal Proceedings, Research Institute University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, 123022, Moscow, 2nd Zvenigorodskaya str., 15. E-mail: niiagp@mail.ru.

Prosecutorial supervision over the implementation of laws in the detection and investigation of crimes in the field of implementation of national projects

Abstract. The article deals with the organization of prosecutorial supervision over the execution of laws in the detection and investigation of crimes in the field of national projects. A general description of the state of legality in the field under consideration, the level of latency is given. The most frequently detected types of crimes, the problems of their detection, suppression and prevention are indicated. The issues of qualification of crimes, violations of the requirements of federal legislation when considering reports of crimes and their investigation, the approaches of prosecutors used in the framework of interdepartmental interaction are considered. New approaches of prosecutorial activity aimed at preventing these criminal encroachments are described. The general conclusion is made that, despite the measures taken, it is premature to talk about significant positive changes in the state of legality in the area under consideration. In order to improve the activity under consideration, the directions for improving the provisions of federal legislation are proposed.

Key words: prosecutor, prosecutorial supervision, detection and investigation of crimes, national projects, coordination and interaction.

Результативная организация и осуществление прокурорской деятельности в рассматриваемой сфере формируется посредством эффективного предупреждения и пресечения нарушений требований законов, защите интересов граждан и государства. В свою очередь, в силу своего ярко выраженного корыстного и «беловоротничкового» содержания рассматриваемых преступлений эффективное расследование преступлений, совершенных в сфере реализации национальных проектов [1] (далее – нацпроектов, НП), является важным фактором их противодействия.

Виды рассматриваемых преступлений весьма разнообразны и объединены общим объектом, предметом и корыстной мотивацией [2, с. 243-248; 7-10]. Наибольшую обеспокоенность вызывает динамика преступлений, связанных с гособоронзаказом и в строительной сфере. Нередко такие преступления совершаются при проведении конкурсов (тендеров), приводящихся с целью выбора исполнителей для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для федеральных государственных нужд, при реализации приоритетных национальных проектов. Также распространены за последние годы являются следующие виды преступлений: хищение средств бюджетов; приемка и оплата невыполнен-

ных работ; неправомерное получение средств государственной поддержки; неисполнение условий контракта на благоустройство территорий и др. Распространены преступления в строительной сфере, а именно присвоение или растрата строительных материалов и денежных средств, завышение стоимости строительных материалов, техники и др.

Характер деятельности прокуроров и органов предварительного расследования по выявлению признаков и условий совершения незаконных финансовых операций в рамках реализации национальных проектов в нынешних условиях формируется с учетом факторов, условий и иных детерминант совершения рассматриваемых преступлений.

Анализ надзорной практики говорит о ярко выраженной корыстной мотивации рассматриваемых преступлений. Общественная опасность преступлений, совершаемых в ходе реализации приоритетных нацпроектов с момента их введения в отечественное правовое поле [4, с. 20-21, 52-54], характеризуется причиненным вредом и затрагивает как публичные, так и частные законные интересы. С учетом этого детерминанта основные усилия прокуроров при выявлении и пресечении преступлений сосредоточены на обеспечении законности правомерности и эффективности

расходования бюджетных средств и достижении конкретных результатов национальных проектов, их целей и задач, оптимизации расходов, соблюдении законодательства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Очевидно, что значительный объем денежных средств, направляемых на выполнение мероприятий региональных проектов, создает риски их неэффективного использования. Повышается профессионализм данной преступности, их латентность. Усугубляет ситуацию дополнительное финансовое обеспечение нацпроектов, а также отсутствие надлежащего финансового контроля и правовой регламентации их реализации [6, с. 22-25].

Следует отчасти поддержать позиции ученых о том, что масштабы коррупции в сфере национальных проектов наводят на мысль о недостаточности имеющихся в уголовном законе репрессивных средств [7, с. 37-40]. Вместе с тем, при значительном арсенале мер противодействия видится обоснованным, все же, на первое место поставить эффективность правоохранительной деятельности, ее нормативное и организационное обеспечение.

Как вся профессиональная преступность, выявление и расследование преступлений в сфере нацпроектов требует комплексного подхода и нетривиальных усилий органов предварительного расследования и прокуроров. Отмечаются сложности с законностью правовой оценки совершенных деяний, длительность проверочных действий, необходимость применения специальных познаний, противоречивая и формирующаяся практика применения норм федеральных законов [8, с. 2-4].

Предупреждение и пресечения преступлений нецелевого использования средств бюджета в рамках нацпроектов, а также возмещение ущерба от преступлений, повышение уровня ответственности за их совершение лежит в основе государственной безопасности [9].

Подходы к выявлению рассматриваемых преступлений конкретизированы в положениях ряда организационно-распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации.

Например, прокурорам в обязательном порядке следует проверять законность расходования бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты [10], контролировать исполнение законов в рассматриваемой сфере, уделять особое внимание социально-значимым сферам [11], давать принципиальную оценку деятельности по выявлению и предупреждению преступлений [12].

Как представляется, организационные основы данной деятельности, отраженные в положениях профильного приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 14.03.2019 № 192 (ред. от 19.01.2022) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов» (далее – приказ № 192), не отражают всей специфики судопроизводства по рассматриваемым уголовным делам. Следует отметить, что ранее действующий приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2007 № 11 (ред. от 19.01.2011) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов» еще более узко регламентировал данную сферу. В тексте приказа № 192 достаточно подробно регламентированы вопросы координации и взаимодействия прокурора с правоохранительными и контролирующими органами. Однако в части организации процессуальной и оперативно-розыскной деятельности приказ № 192 ограничивается указанием на обеспечение общих требований о надлежащей правовой оценке выявленных фактов нарушения закона, обеспечением мерами прокурорского реагирования своевременности и законности процессуальных действий и решений в рамках уголовных процедур (п. 3.20, 3.22). Полагаем, что следует поддержать проект Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 14.03.2019 № 192 (ред. от 19.01.2022).

рального прокурора Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации» [13], согласно которому необходимо дополнить п. 3.22 приказа № 192 указаниями на необходимость обращения повышенного внимания на полноту оперативно-розыскной деятельности и проверки процессуальных решений органов предварительного расследования, на установление всех обстоятельств совершенного преступления, подлежащих доказыванию, установление лиц, виновных в совершении преступления, затягивание процессуальных сроков, реальное исполнение мер реагирования, принятие необходимых и достаточных мер, направленных на возмещение ущерба, причиненного преступлением, и на активизацию усилий по защите имущественных прав государства.

Надзорное сопровождение реализации национальных проектов способствует построению системы эффективного противодействия преступлениям в рассматриваемой сфере. От прокуроров требуется не снижать темпы надзорной деятельности, обращая первостепенное внимание на правомерность, своевременность и эффективность расходования бюджетных средств. В соответствии с требованиями приказа № 192 на местах применяются различные организационные методы и подходы.

Так, определение рисков недостижения целей и задач отдельных мероприятий национальных проектов осуществляется межведомственными рабочими группами по противодействию преступлениям при реализации нацпроектов, в которую входят представители правоохранительных органов, органов финансового контроля (прокуратуры, представители ФСБ, МВД России, Контрольно-счетной палаты, УФК, УФНС), а также органы исполнительной власти, ответственные за реализацию нацпроектов. В порядке мониторинга из названных органов организовано поступление информации, необходимой для осуществления надзорной деятельности.

В рамках межведомственного взаимодействия проводятся проверки предоставляемых МРУ Росфинмониторинга сведений о совершении сомнительных финансовых операций с использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

На системной основе производится сбор и анализ сведений о схемах кооперации при выполнении государственных и муниципальных контрактов; осуществляется проверка наличия среди контрагентов организаций, не имеющих необходимой материальной базы и трудовых ресурсов для исполнения их условий, фирм-однодневок, аффилированных с заказчиком юридических и физических лиц, получения налоговых вычетов; реализуется мониторинг публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет; обмен необходимой информацией с органами государственной власти, местного самоуправления и правоохранительными органами.

Также отметим, что организовано формирование перечней объектов национальных проектов, ведется реестр учета поступивших в правоохранительные органы сообщений и заявлений о преступлениях, совершенных при реализации национальных и федеральных проектов, в котором отражаются сведения о характере преступления, а также размере причиненного и возмещенного ущерба. На основе полученных сведений формируются регулярные отчеты о проделанной работе. Проводятся постоянные сверки объектов нацпроектов.

Проводятся проверки предоставляемых сведений о совершении сомнительных финансовых операций с использованием бюджетных средств. Имеется пример выработки эффективных мер, направленных на противодействие деятельности «обналичивающих» площадок и недобросовестных налогоплательщиков, в том числе участвующих в реализации нацпроектов.

Явный эффект дает принятие дополнительного комплекса мер координационного и надзорного характера. Анализ таких

фактов говорит о комплексном подходе прокуроров, когда практически на 100% удалось добиться освоения бюджетных средств, выделенных на реализации национальных проектов.

Признаки преступных деяний преимущественно выявляются прокурорами в ходе осуществления надзора за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и т.д. Источниками поступления сообщений о преступлениях данной категории в анализируемых периодах явились постановления прокурора, направленные в порядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, рапорта сотрудников правоохранительных органов, заявления руководителей организаций и граждан.

Прокурорского вмешательства потребовали факты неправомерного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий национальных проектов, связанные с приемкой и оплатой завышенных объемов работ, с приемкой и оплатой за счет бюджетных средств фактически невыполненных работ, а также с несоблюдением порядка формирования начальной (максимальной) цены по контрактам. Обеспечена принципиальная позиция прокуроров при выявлении фактов неправомерного проведения аукционных мероприятий.

В рамках организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования первостепенное внимание уделено предупреждению и пресечению нарушений законов и прав граждан, защите интересов государства, расходованию бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию нацпроектов.

Пресечены нарушения, связанные с отсутствием финансового обеспечения реализации муниципальных программ и

оценки их эффективности и фактами незаконного создания юридических лиц, являющихся получателями денежных средств, предназначенных для выполнения государственного оборонного заказа. Органами прокуратуры на постоянной основе осуществляется мониторинг состояния законности в данной сфере, в этих целях проведены мероприятия координационного характера, направленные на повышение эффективности совместных действий следственных органов, подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также контрольно-надзорных органов.

Успешное и своевременное расследование данных преступлений обусловлено рядом формальных сложностей, прежде всего, необходимостью установления схем возможного хищения целевых денежных средств, фирм-однодневок, форм-посредников, аффилированных юридических лиц с заказчиками и исполнителями контрактов и многих других обстоятельств совершенного преступления. Основной проблемой являются сроки производства предварительного расследования, превышающие установленные УПК РФ в два месяца. Продление сроков следствия обусловлено выполнением большого объема следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. Вместе с тем, при осуществлении надзора при проверке сообщений о преступлении и за расследованием уголовных дел прокурорами выявлены факты волокиты. Так, установлены нарушения требований ст. 61 УПК РФ, выразившиеся в нарушении требований ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ, когда исчерпывающие меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, совершивших преступление, не приняты; проверочные действия своевременно не проводятся; несвоевременно проведены следственные действия (допросы свидетелей, признание потерпевших, ознакомлении их с назначением экспертиз, непринятие мер по возмещению вреда,

причиненного преступлением и др.). Также выявлены факты неистребования и неприобщения к материалам дел необходимых процессуальных документов. В большинстве случаев прокурорами не выявлялись характерные ошибки и недостатки в работе при сборе, проверке и оценке доказательств, а также иные сложности при квалификации и расследовании преступлений рассматриваемой категории.

На фоне активной позиции прокуратуры по выявлению данных видов преступлений можно отметить далеко не всегда своевременное и целенаправленное оперативное сопровождение. Нередко это связано с незнанием оснований получения субсидий, направляемых в целях реализации НП [14, с. 32-24]. Вопрос об уголовном преследовании также не инициируется в связи со сложностью правовой оценки результатов экономической деятельности участников рассматриваемых правоотношений.

На практике возникают вопросы правовой оценки нецелевого использования средств. Внесенные в законодательство изменения в данной части поставили перед исследователями вопросы изучения проблем юридической ответственности [15, с. 23-27, 32-41, 20-23]. С учетом того факта, что такая ответственность предусмотрена различными отраслями права, подход законодателя к определению сущности и правовой природы указанного нарушения не одинаков. Мы поддерживаем мнение о необходимости приведения к единому законодательно оформленному виду понятия нецелевого использования бюджетных средств [16, с. 19-23]. Внесенный ранее законопроект [17], предусматривающий введение ответственности за нерезультативное (неэффективное) использование бюджетных средств, оставлен без дальнейшего развития по формальным основаниям.

В целях выявления и предупреждения рассматриваемых преступлений прокуроры применяют новые подходы. Так, в целях более ранней контрактации обязательств и повышения уровня освоения ис-

пользуются механизмы долгосрочного бюджетного планирования в части исполнения мероприятий национальных проектов. Формируется практика реализации новых полномочий по взысканию ущерба, причиненного бюджетной системе в ходе исполнения контрактов.

С учетом динамики и характеристик выявленных преступных деяний в рассматриваемой сфере говорить о налаженном должном взаимодействии правоохранительных и контролирующих органов преждевременно. Проводимая прокурорами работа еще не оказывает решающего влияния на состояние законности в вышеуказанных сферах. Требуется принятие дополнительных организационно - правовых мер, направленных на активизацию прокурорского надзора в уголовной сфере, и усиление надзорных мер превентивного характера, направленных на эффективное устранение нарушений законов в деятельности должностных лиц и хозяйствующих субъектов и сопровождение каждого целевого мероприятия проектов на их первоначальной стадии, начиная с формирования аукционной документации.

Особо необходимо отметить важность повышения качества организации и проведения оперативно-розыскной деятельности, в задачи которой входит выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Следует принять позицию, согласно которой для эффективного противодействия данным преступлениям необходимо разработать показатели (индикаторов), отражающие результаты деятельности правоохранительных органов, уполномоченных на осуществление ОРД, принимающих участие в реализации национальных проектов (программ) [18, с. 21-26].

Одним из перспективных направлений совершенствования деятельности прокуроров следует определить обеспечение интегрированности систем информационного взаимодействия не только с технической точки зрения, но и с нормативно-

правовой. Без правовой основы системного подхода в вопросах противодействия эффективности принятых мер ограничивается отдельными субъектами без действенных способов воздействия в целом.

Отмечая ярко выраженную корыстную составляющую мотивации данных преступных деяний, считаем необходимым

вернуться к вопросу о возвращении к конфискации как основного и дополнительного вида наказания, при этом целью уголовной ответственности должно выступать восстановление социальной справедливости, создающей оптимальные условия для обеспечения возмещения причиненного вреда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Материалы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации за период 2020-2021 годы, а также информационно-аналитические материалы прокуратур субъектов Российской Федерации о состоянии законности в рассматриваемых и смежных сферах.
2. Авдоница Т.М. К вопросу о прокурорском надзоре в сфере реализации приоритетных национальных проектов // Ленинградский юридический журнал. 2014. № 4. С. 243-248.
3. Паламарчук А. Надзор за исполнением законов в сфере здравоохранения // Законность. 2010. № 4. С. 7-10.
4. Бессарабова Т. Национальный проект по обеспечению жильем: деятельность прокуратуры // Законность. 2007. № 6. С. 52-54.
5. Ульянов В.С. Реализация приоритетных национальных проектов: новое в практике прокурорского надзора // Законность. 2012. № 11. С. 20-21.
6. Анисимов С.Н. Преступления, совершаемые в рамках реализации приоритетных национальных проектов, как объект криминологического исследования // Российский следователь. 2009. № 17. С. 22-25.
7. Жестеров П.В. Неотвратимость уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления // Безопасность бизнеса. 2021. № 1. С. 37-40.
8. Новиков М.В. Особенности первоначального этапа расследования хищений бюджетных средств, предназначенных для реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» // Российский следователь. 2010. № 10. С. 2-4.
9. Пункт 47 Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
10. Пункт 2.1.16 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов».
11. П. 1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 14.01.2021 № 6 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере закупок».
12. П. 1.9 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности».
13. Проект Приказа Генерального прокурора Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (по состоянию на 25.02.2022) (подготовлен Генеральной прокуратурой Российской Федерации, ID проекта 04/15/02-22/00125240). СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 06.07.2022).
14. Мондохонов А., Федоренко М. Надзор за уголовным преследованием в сфере реализации приоритетных национальных проектов // Законность. 2010. № 1. С. 32-34.
15. Шихов А.Ю. Ответственность за нецелевое использование средств // Советник бухгалтера государственного и муниципального учреждения. 2017. № 5. С. 23-27.
16. Гусев А. Нецелевое использование средств бюджетными учреждениями // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 11. С. 32-41.

17. Ловидова А.Г. Нецелевое использование бюджетных средств бюджетными и автономными учреждениями // Руководитель автономного учреждения. 2014. № 8. С. 20-23.
18. Палозян О.А. Вопросы бюджетных расходов в российской судебной практике // Финансовое право. 2016. № 1. С. 19-23.
19. Проект Федерального закона № 208784-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.01.2013).
20. Иванов П.И. Об обеспечении защиты прав и законных интересов лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, от преступных посягательств // Безопасность бизнеса. 2021. № 2. С. 21-26.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Materialy General'noj prokuratury Rossijskoj Federacii, prokuratur sub#ektov Rossijskoj Federacii za period 2020-2021 gody, a takzhe informacionno-analiticheskie materialy prokuratur sub#ektov Rossijskoj Federacii o sostojanii zakonnosti v rassmatrivaemyh i smezhnyh sferah.
2. Avdonina T.M. K voprosu o prokurorskom nadzore v sfere realizacii prioritetnyh nacional'nyh proektov // Leningradskij juridicheskij zhurnal. 2014. № 4. S. 243-248.
3. Palamarchuk A. Nadzor za ispolnieniem zakonov v sfere zdavoohranenija // Zakonnost'. 2010. № 4. S. 7-10.
4. Bessarabova T. Nacional'nyj proekt po obespecheniju zhil'em: dejatel'nost' prokuratury // Zakonnost'. 2007. № 6. S. 52-54.
5. Ul'janov V.S. Realizacija prioritetnyh nacional'nyh proektov: novoe v praktike prokurorskogo nadzora // Zakonnost'. 2012. № 11. S. 20-21.
6. Anisimov S.N. Prestuplenija, sovershaemye v ramkah realizacii prioritetnyh nacional'nyh proektov, kak ob#ekt kriminologicheskogo issledovanija // Rossijskij sledovatel'. 2009. № 17. S. 22-25.
7. Zhesterov P.V. Neotvratimost' ugolovnoj otvetstvennosti juridicheskich lic za korrupcionnye prestuplenija // Bezopasnost' biznesa. 2021. № 1. S. 37-40.
8. Novikov M.V. Osobennosti pervonachal'nogo jetapa rassledovanija hishhenij bjudzhetnyh sredstv, prednaznachennyh dlja realizacii nacional'nogo proekta «Razvitie agropromyshlennogo kompleksa» // Rossijskij sledovatel'. 2010. № 10. S. 2-4.
9. Punkt 47 Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 02.07.2021 № 400 «O Strategii nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii».
10. Punkt 2.1.16 prikaza General'nogo prokurora Rossijskoj Federacii ot 13.12.2021 № 744 «Ob organizacii prokurorskogo nadzora za ispolnieniem zakonodatel'stva o nesovershennoletnih, sobljudeniem ih prav i zakonnyh interesov».
11. P. 1 prikaza General'nogo prokurora Rossijskoj Federacii ot 14.01.2021 № 6 «Ob organizacii prokurorskogo nadzora za ispolnieniem zakonodatel'stva v sfere zakupok».
12. P. 1.9 prikaza General'nogo prokurora Rossijskoj Federacii ot 16.01.2012 № 7 «Ob organizacii raboty organov prokuratury Rossijskoj Federacii po protivodejstviju prestupnosti».
13. Proekt Prikaza General'nogo prokurora Rossijskoj Federacii «O vnesenii izmenenij v otdel'nye organizacionno-rasporjaditel'nye dokumenty General'noj prokuratury Rossijskoj Federacii» (po sostojaniju na 25.02.2022) (podgotovlen General'noj prokuraturoj Rossijskoj Federacii, ID proekta 04/15/02-22/00125240). SPS «Konsul'tantPljus» (data obrashhenija 06.07.2022).
14. Mondohonov A., Fedorenko M. Nadzor za ugolovnym presledovaniem v sfere realizacii prioritetnyh nacional'nyh proektov // Zakonnost'. 2010. № 1. S. 32-34.
15. Shihov A.Ju. Otvetstvennost' za necelevoe ispol'zovanie sredstv // Sovetnik buhgaltera gosudarstvennogo i municipal'nogo uchrezhdenija. 2017. № 5. S. 23-27.
16. Gusev A. Necelevoe ispol'zovanie sredstv bjudzhetnymi uchrezhdenijami // Bjudzhetnye organizacii: buhgalterskij uchet i nalogooblozhenie. 2014. № 11. S. 32-41.
17. Lovidova A.G. Necelevoe ispol'zovanie bjudzhetnyh sredstv bjudzhetnymi i avtonomnymi uchrezhdenijami // Rukovoditel' avtonomnogo uchrezhdenija. 2014. № 8. S. 20-23.
18. Palozjan O.A. Voprosy bjudzhetnyh rashodov v rossijskoj sudebnoj praktike // Finansovoe pravo. 2016. № 1. S. 19-23.

-
19. Proekt Federal'nogo zakona № 208784-6 «O vnesenii izmenenij v otдел'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» (red., vnesennaja v GD FS RF, tekst po sostojaniju na 21.01.2013).
 20. Ivanov P.I. Ob obespechenii zashhity prav i zakonnyh interesov lic, zanimajushhhsja predprinimatel'skoj dejatel'nost'ju, ot prestupnyh posjagatel'stv // Bezopasnost' biznesa. 2021. № 2. S. 21-26.

Поступила в редакцию 15.08.2022.

Принята к публикации 20.08.2022.

Для цитирования:

Камчатов К.В. Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании преступлений в сфере реализации национальных проектов // Гуманитарный научный вестник. 2022. №8. С. 29-37. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/08/Kamchatov.pdf>